

TAEKVONDO SPORTINING PAYDO BO'LISHI VA TARIXI HAQIDA

O'ZMU 2-bosqich talabasi

Zokirov Nurmuhmmad

Zokirovnurmuhmmad04@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu mavzu taekvondo sportining qanday bizgacha yitib kelgani hamda avvallari qanday nomlangani haqida bo'ladi. Tarixni bilmoq kelajak uchun katta manfaat keltiradi. Tarixni bilmoq o'zlikni bilmoq demakdir.

Kalit so'zlar: Koguryo, Silla, Paekje, Choson, taekkyon, Xitoy, Manchuriya

Koguryo, Silla va Paekje tomonidan ishlab chiqilgan quolsiz jangovar uslublarning uyg'unligi edi. Ushbu usullardan eng mashhurlari ssireum, subak va taekkyon edi. Koreys jang san'ati Choson davrida so'nib ketdi. Koreya jamiyati koreys konfutsiyiligi ostida yuqori darajada markazlashgan bo'lib, jang san'ati ruxsat etilgan, harbiy maqsadlarda foydalanish uchun ajratilgan. Biroq, taekkyon 19-asrga qadar May-Dano festivalida xalq o'yini sifatida saqlanib qoldi va hali ham Choson bo'ylab rasmiy harbiy jang san'ati sifatida o'rgatilgan. 1945 yildan boshlab, Ikkinchi jahon urushi va yapon istilosi tugaganidan ko'p o'tmay, Seulda kvans deb nomlangan yangi jang san'ati maktablari ochildi. Bu maktablar yapon va xitoy jang san'atlari bo'yicha bilimga ega koreys jang san'atkorlari tomonidan tashkil etilgan. O'sha paytda, yapon mustamlakachi hukumati tomonidan ko'p yillik majburiy yaponlashtirish siyosati tufayli mahalliy fanlar masalan, (taekkyon) unutilib ketayotgan edi. Taekvondoning dastlabki avlodlari - to'qqizta asl kvanning asoschilari - Yaponiyada o'qishga muvaffaq bo'lganlar yapon jang san'atlari, jumladan karate, dzyudo va kendo bilan tanishgan, boshqalari esa Xitoy va Manchuriya jang san'atlari bilan tanishgan. , shuningdek, mahalliy koreyslarning taekkyon jang san'atiga. Taekvondoning tarixiy ta'siri atrofidagi munozaralar ikki asosiy fikr maktabi an'anaviylik va revizionizm bilan bahsli bo'ldi. An'anaviylik taekvondoning kelib chiqishi mahalliy deb hisoblaydi, revizionizm, hukmron

nazariya esa taekvondoning ildizi karate ekanligini ta'kidlaydi. Keyingi yillarda Koreya hukumati taekvondoni Yaponiya bilan aloqasidan ajratish va Koreyaga "qonuniy madaniy o'tmish" berish haqidagi an'anaviy qarashlarning muhim tarafdori bo'ldi. Bu yo'nalishda sportchilarning boshga tepishi, beldan pastga zarba berish, umuman, tananing ruxsat etilgan qismiga ham oyoq bilan to'liq zarba berish taqiqlangan edi. Shuningdek, qo'l bilan ham kuchli zarba berishga ruxsat etilmaydi. Musobaqalar (5 ta vazn toifasida) 2 bo'limda (har bo'lim 2 min. dan, tanaffus — 1 min.) davom etadi. Anik, zarbalarga ochko beriladi. Maxsus mashqlarni bajarishga ma'lum vaqt ajratiladi va ijro texnikasi baholandi.

Taekvondo sporti yaqin davrlarda Xalqaro Olimpiya o'yinlari dasturi tarkibiga kiritilishi bilanoq, bu holat uning butun dunyoda jadal rivojlanishiga olib kelgan va uning nisbatan chuqur holatda o'rganilishiga turtki bergan, ayrim holatlarda esa taekvondo nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ko'pgina masalalar qayta qarab chiqilishiga ehtiyoj tug'ilgan. Taekvondo sporti, eng avvalo, o'z-o'zini himoya qilish tizimi sifatida yaratilgan. Aynan shu sababli mashg'ulotlarning axloqiy jihatlariga va qo'llaniluvchi turli xildagi texnik harakatlarning to'g'ri bajarilishiga katta ahamiyat qaratiladi. Taekvondoni o'rganish sinovlardan o'tkazilgan tamoyil va uslublar amaliyoti asosida amalga oshirilsagina, to'g'ri deb hisoblaniladi. Malumki, odam o'zining kundalik hayotida umumiy kuch-g'ayratining taxminan 10-15% dan foydalanadi. Taekvondoni o'rganuvchilarning vazifasi aynan majmuaviy holatdagi mashg'ulotlar asosida o'z tanasining quvvatidan maksimal darajada foydalanishga erishish bilan bo'liq. Faqatgina ushbu holatdagina taekvondo texnikasini muvaffaqiyatli ko'rinishda egallash haqida fikr bildirish mumkin. Taekvondo bilan shug'ullanuvchilardan ko'pchiligi, ayniqsa ularning tayyorgarlik darajasi, mashg'ulotlar jarayoni tarkibiga sparring mashqlari qo'shilishini intilqlik bilan kutishadi. Buning sababi nafaqat mashg'ulotlarning nisbatan qiziqarliroq tus olishi bilan bog'liq, balki mashq qiluvchilarda amaliyot davomida o'zlari egallagan ko'nikma va malakalami birinchi marta sinovdan o'tkazish imkoni tug'ilishi bilan bog'liq hisoblanadi. Albatta, sparring janglariga asos sifatidagi boshlang'ich

tayyorgarlik holatisiz tushish chegaraviy darajada xavfli hisoblanadi. Mahoratning yetishmasligi zararli odatlarning (masalan, raqibni itarish kabi) paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin, oqibatda bu ko'rinishdagi odatlanishdan uzoqlashish esa o'ta murakkab hisoblanadi. Bu yo'nalishda sportchilarning boshga tepishi, beldan pastga zarba berish, umuman, tananing ruxsat etilgan qismiga ham oyoq bilan to'liq zarba berish taqiqlangan edi. Shuningdek, qo'l bilan ham kuchli zarba berishga ruxsat etilmaydi. Musobaqalar (5 ta vazn toifasida) 2 bo'limda (har bo'lim 2 min. dan, tanaffus — 1 min.) davom etadi. Anik, zarbalarga ochko beriladi. Maxsus mashqlarni bajarishga ma'lum vaqt ajratiladi va ijro texnikasi baholandi.

Taekvondo sporti yaqin davrlarda Xalqaro Olimpiya o'yinlari dasturi tarkibiga kiritilishi bilanoq, bu holat uning butun dunyoda jadal rivojlanishiga olib kelgan va uning nisbatan chuqur holatda o'rganilishiga turtki bergan, ayrim holatlarda esa taekvondo nazariyasi va amaliyoti bo'yicha ko'pgina masalalar qayta qarab chiqilishiga ehtiyoj tug'ilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Taekvondo tarixi
2. Taekvondo nazariyasi va uslubiyati. (O'quv qo'llanmasi)